

МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЯСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ

Бегленов Нукусбай Даулетниязович

Қорақалпоқ давлат университети

“Менеджмент ва иқтисодиёт асослари” кафедраси доценти

Аннотация: Мақолада маркетинг стратегиясини ривожлантиришнинг назарий жихатлари, маркетинг коммуникациялари стратегиясининг натижавийлигини таъминлаш масалалари ҳақида сўз этилган.

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические аспекты разработки маркетинговой стратегии, вопросы обеспечения эффективности стратегии маркетинговых коммуникаций.

Annotation: The article talks about the theoretical aspects of the development of the marketing strategy, the issues of ensuring the effectiveness of the marketing communications strategy.

Калит сўзлар: хизмат кўрсатиш, маркетинг, маркетинг коммуникацияси, стратегия, маркетинг стратегияси, SMC

Ключевые слова: сервис, маркетинг, маркетинговая коммуникация, стратегия, маркетинговая стратегия, SMC.

Key words: service, marketing, marketing communication, strategy, marketing strategy, SMC.

Бугунги кунларда кичик бизнес соҳасидаги исталган фирма учун маркетинг коммуникациялари стратегиясини шакллантириш зарурати долзарб бўлиб саналади. Маркетинг коммуникацияларининг мана шундай аҳамияти потенциал миждозлар учун курашишда, бозорда ўз мавқеини сақлаб қолишда фирмалар ўртасидаги рақобат курашининг кучайиб бориши билан тушунтирилади.

Рақобатдаги курашни муваффақиятли олиб бориш учун исталган фирма ёки компания менежменти ходимлари ўзлари таклиф этаётган ва бозорда олға сураётган товар (хизмат)ларни самарали сотиш йўллари топа олиши лозим, бунга эса айнан маркетинг коммуникациялари элементларидан стратегик ёндашув асосида эришиш мумкин.

Шу билан бирга, маркетинг коммуникацияларининг стратегиясининг компаниядаги бошқа стратегиялар иерархиясидаги ўрни ва аҳамиятини ҳам белгилаб олиш зарур бўлади. Расман олиб қараганда, маркетинг коммуникациялари стратегияси компаниядаги умумий маркетинг стратегиясидан келиб чиқиши ва унга бўйсунishi билан бир вақтда у фирманинг стратегик мақсадларига эришишда асосий вазифани бажаради. Фақатгина оқилона ишлаб чиқилган стратегия мавжудлиги маркетинг коммуникациялари дастакларидан мажмуавий, урғу берилган ва самарали ҳолда фойдаланишга имкон беради.

Иқтисодиётда инқирозли вазиятлар учраб турадиган ҳозирги замон шароитларида товар (хизмат)ларни сотиб олиш ихтиёри билдирадиган потенциал мижозлар учун рақобат кураши жуда ўткир тус олиб бормоқда. Бу биринчи навбатда айрим мижозлар контингентининг тўлов қобилияти пасайганлиги ва шунга мос ҳолда фирмалар учун мақсадли сегментлар ҳажмининг миқдорий қисқариши билан боғлиқдир. Мана шундай вазият объектив равишда ўз товар (хизмат)ларини бозорда олға сураётган фирмалар учун маркетинг коммуникацияларининг аҳамиятини олдинги ўринларга олиб чиқади.

Маълумки, рақобат курашида стратегия масалалари энг асосий муаммога айланади. Шунинг учун айна даврларда фирмаларнинг маркетинг коммуникациялари стратегиясининг натижавийлигини таъминлаш масалалари долзарб бўлиб қолган.

Бизнинг фикримизча, нафақат иқтисодий амалиёт ва адабиётларда, балки одам фаолиятининг турли соҳаларида ҳам жуда кўп қўлланиладиган “стратегия” тушунчасини россиялик иқтисодчи-олим И.Н.Маврина анча кенг ва яхши таърифлаб бергандир: “Стратегия – бу асосий мақсадга эриши учун устивор муаммолар ва ресурсларни белгилаб берувчи ҳаракатларнинг бош дастуридир. У асосий мақсадларни ва уларга эришишнинг асосий йўллари шундай шакллантириб берадики, бунда фирма ҳаракатланишнинг ягона йўналишига эга бўлади”¹.

Ҳозирги замон иқтисодий адабиётларида “стратегия” тушунчасининг яна бошқа кўплаб таърифлари ҳам мавжуддир. Агарда фирма ривожланишини унинг кучли ва кучсиз томонларини аниқлаш, шунингдек, ташқи муҳит таҳдидлари ва имкониятларини ҳисобга олиш контекстида, яъни, бугунги кунларда қабул қилинган стратегик таҳлил усуллари ва методлари призмаси орқали олиб қараш лозим бўладиган бўлса, у ҳолда Д.В.Гергертнинг таърифи анча ўринли бўлади: “Стратегия – бу ташкилотга ўз хўжалик фаолияти натижаларини яхшилаш имконини берувчи ресурсларни жойлаштириш моделидир”². У ўз фикрини давом эттириб, “Хавф-хатарларни бартараф этадиган яхши стратегия – бу ўзининг кучли томонларидан фойдаланиб ва кучсиз томонларини мустаҳкамлашга таяниб, бозор имкониятларидан фойдаланадиган стратегиядир” деб таъкидлаб ўтади.

Бундан ташқари, И.И.Давлетов, Т.М.Свечникова, В.П.Черданцев, С.А.Черниковаларнинг фикрига кўра, “ташкилот стратегияси – бу бошқарувнинг мажмуавий режаси бўлиб, у ташкилий мақсадларга эришиш учун йўналтириладиган бизнесни ташкил этиш ва рақобатни олиб бориш методларининг комбинациясига эга бўлади. Ўз навбатида стратегияни ишлаб

¹Маврина И.Н. Стратегический менеджмент: учеб.пособие / И.Н. Маврина. — Екатеринбург: УрФУ, 2014. — С. 132.

²Гергерт Д.В. Стратегический менеджмент: учеб.-метод. пособие / Д.В. Гергерт. — Пермь: Гос. ун-т «Высшая школаэкономики». Пермский филиал, 2008. — С. 162

чиқиш ва ва уни амалга оширишнинг бошқарилиши жараёни стратегик менежмент деб юритилади”³.

Юқорида келтириб ўтилган таърифлар бизнинг фикримизга кўра, фирмалар фаолиятидаги “стратегия” категориясининг мазмун-моҳитяни тўла англаб етиш учун имкон беради. Шундай қилиб, мазкур категорияга қуйидагича таъриф беришимиз мумкин бўлади: стратегия – бу фирманинг бозор фаолиятидаги маълум бир йўналишларга урғу бериш, унинг фаолиятига таъсир кўрсатувчи барча омилларни ҳисобга олиш билан узоқ муддатли истиқболларда рақобатли ривожланишининг аниқ шакллантириладиган ва мазкур фирманинг бозордаги позицияларини яхшилашга йўналтириладиган мақсадли дастуридир.

Исталган фирманинг ривожланиши жараёнида компания фаолиятининг у ёки бу соҳаларини қамраб олувчи бир қатор турли хилдаги стратегияларини қабул қилиш ҳамда амалга ошириш зарурати юзага келиб қолади. Шунга мос ҳолда компанияни ривожлантириш стратегияларининг бутун бир иерархияси юзага келиб қолади. Мана шундай иерархияни маълум бир маънода кўриб чиқиш керак бўлади, чунки маркетинг коммуникациялари стратегияси (SMC⁴) умуман олганда фирма ривожланишининг умумий стратегиясидан келиб чиқади ва унинг ажралмас бир қисми бўлиб саналади. Кўриб чиқиладиган категорияларни таҳлил қилишнинг мана шундай тарздаги мантиғи тўла ҳолда хизматлар кўрсатиш соҳасидаги фирма фаолиятига ҳам тааллуқлидир.

Умуман олганда, фирма фаолиятида стратегиялар иерархияси ва унда SMC нинг тутган ўрни Т.В.Симонян ва Д.В.Репаловлар томонидан яққол тасвирлаб берилган (3.1-расм).

³Давлетов И.И. Стратегический менеджмент: учеб.пособие / И.И. Давлетов, Т.М. Свечникова, В.П.Черданцев,С.А. Черникова. — М-во с.-х. РФ, ФГБОУ ВО Пермская ГСХА. — Пермь: Изд-во ФГБОУ ВО Пермская ГСХА. 2015. —С. 96.

⁴SMC – инглизчада the system of marketing communications.

3.1.1-расм. Фирманинг стратегик режалаштириш иерархияси.

Бу расмдан кўришиб турибдики, SMC товар, нарх ва сотиш стратегиялари билан бирга фирманинг умумий маркетинг стратегиясини ҳосил қилади. Фирма маркетинг стратегиясининг ўзи бизнес-стратегияда қабул қилинган қоидаларга ва умуман фирманинг корпоратив стратегиясига асосланади.

Юқорида айтилганлардан мантиқан келиб чиқадики, маркетинг стратегияси фирманинг маркетинг бўлими томонидан, SMC бу бўлим таркибига кирувчи маркетинг коммуникациялари бўлими томонидан шакллантирилади. Яъни, шартли ҳолда шундай нарса келиб чиқадики, SMC нинг ўрни фирма умумий стратегиялари иерархиясининг қуйи бўғинларидадир. Бироқ, SMC нинг аҳамияти бизнингча, унинг ўзи расман эгаллаб турган ўрнидан солиштириб бўлмайдиган тарзда анча юқоридир.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Маврина И.Н. Стратегический менеджмент: учеб.пособие / И.Н. Маврина. - Екатеринбург: УрФУ, 2014. - С. 132.

2. Гергерт Д.В. Стратегический менеджмент: учеб.-метод. пособие / Д.В. Гергерт. - Пермь: Гос. ун-т «Высшая школа экономики». Пермский филиал, 2008.- С. 162

3. Давлетов И.И. Стратегический менеджмент: учеб. пособие / И.И. Давлетов, Т.М. Свечникова, В.П. Черданцев, С.А. Черникова. — М-во с.-х. РФ, ФГБОУ ВО Пермская ГСХА. — Пермь: Изд-во ФГБОУ ВО Пермская ГСХА. 2015. — С. 96

4. Бегленов Н.Д. Хизматлар соҳасида маркетинг коммуникацияларидан фойдаланиш ва уни ривожлантириш истиқболлари. Монография «Innovatsiya-Ziyo» нашриёти. Тошкент-2022 й